

Халқ “ая”си – Лутфихоним Саримсоқова ижодига назар

Озодов Суннат Одил ўғли

Ўзбекистон давлат Санъат ва маданият институти
“Драматик театр ва кино актёрлиги” таълим йўналиши

3-босқич талабаси

Аннотация: Ўзбек театр санъати тарихида оналар тимсолига айланган, минглаб, миллионлаб томошабинларнинг меҳр-муҳаббатини қозонган ва халқ эъзозига сазовор бўлган актрисалар номини кўпчилигимиз яхши биламиз. Зайнаб Садриева тимсолидаги она қаттиққўл, ҳақиқатгўй, чўрткесари; Марям Ёқубова тимсолидаги она бироз кибрли, ҳукмфармо, мақтанишни ёқтирадиган, ўзига оро берадиган; Муҳаббат Йўлдошева ижросидаги она мағрур ва жасур; Манзура Ҳамидова яратган она тимсоли эса ниҳоятда камтарин ва кўнгилчан... Хуллас, буларнинг барида ўзбек оналарига хос бўлган характер, уларнинг ички олами, меҳрибонлиги, руҳияти ранг-баранг қиёфаларда акс этади. Бироқ Лутфихоним Саримсоқова тимсолидаги она образи бошқа образлардан тубдан фарқ қилади. У – жайдари, содда, меҳрибон ва ўта ғамхўр. “Сен етим эмассан”, “Маҳаллада дув-дув гап” фильмларидаги оналарни ёдга олайлик. Бошқаларини санамаганда ҳам ана шу икки фильмдаги она образлари Лутфихонимни элнинг “ая”сига айлантириб юборган. Ваҳоланки, “ая” фақат ижобий ролларнинг эмас, салбий ролларнинг ҳам моҳир ижрочиси бўлган. Баъзи санъаткорлар ижодида шундай ҳолларни кузатиш мумкинки, улар ё салбий ё ижобий ролни маҳорат билан ижро эта оладилар. Лутфихоним ҳар иккаласида ҳам ўз маҳоратини намоён эта оладиган санъаткор бўлган. Хуршиднинг “Фарҳод ва Ширин” асарида ижро этган Ёсуман ролини ёдга олайлик. Актриса Ёсуман кампирнинг ҳам ташқи ҳам ички оламини имо-ишоралар, қилиқлар, ҳатти-ҳаракатлар орқали очиб беролганининг ўзи унинг ёрқин истеъдодидан далолат беради. Ёхуд “Фарзандлар” бадиий фильмидаги “Менга бир пиёла сув беринглар”, дея зорланадиган телба она образини кўз олдимизга келтирайлик. Бир-биридан фарқ қилувчи бу роллар Лутфихоним Саримсоқова талқинида ўзига хос услубда намоён бўлади. У инсоннинг психологияси, руҳий оламини очиб бера олади. Бир ҳолатдан бошқасига кира оладиган, инсон руҳиятидаги эврилишларни маълум бир дақиқаларда намоён эта оладиган, қаҳрамонининг характерини тўла очиб берадиган актриса эди. Изтиробни, қайғуни, аламни, кези келганда, қаҳрини ҳам баралла ифода этиш қудратига эга бўлган...

Калит сўзлар: Лутфихоним Саримсоқова, театр ва кино санъати, актриса, халқ артисти, ая.

СССР халқ артисти, Давлат мукофотлари соҳибаси, ўзбек театр ва кино санъатининг ёрқин юлдузларидан бири Лутфихоним Саримсоқова 1896-йилнинг 26-апрелида Фарғона вилоятининг Риштон туманида таваллуд топган. 1924 йили Қўқондаги “Тароқчилик” маҳалласида шаҳар хотин-қизлар клуби очилади. Унинг қошида ташкил этилган каштачилик, мусиқа, хор, савод чиқариш сингари тўғарақлар маҳалла аёлларининг дунёқарашини шакллантиришга, тафаккурини кенгайтиришга имкон яратади. Лутфихоним дастлабки сабоқни, яъни ўқиш ва ёзишни шу ерда ўрганadi. 1926 йилнинг кўклами унинг хотирасида ўчмас бўлиб қолади. Ўшанда бу маърифат масканига Ҳамза ташриф буюриб, Лутфихонимнинг бошқалардан ажралиб турадиган ёрқин истеъдодини кўриб, унга маслаҳатлар берган, йўл кўрсатганди.

Шундан кейин Лутфихоним Саримсоқова *Қўқон (1926—28), Андижон (1928—31), Марғилон (1931—34) театрларида, Ўзбек давлат мусиқа театрида (1934—39), Муқимий театрида (1940—73) ишлаган. Ўзбекистон давлат филармонияси қошидаги дуторчи хотин-қизлар ансамблининг ташкилотчиси ва бадиий раҳбари (1939—40). Халқ санъатида хос бўлган соддалик ва мукамаллик, ўткир ҳажв ва заковат, самимият ва қудрат, мазмундорлик ва таъсирчанлик каби хислатлар актриса ижодий услубининг асосини ташкил қилади. Лутфихоним Саримсоқова ҳам лирик, ҳам фожиавий, ҳам ҳажвий актриса бўлиб, халқ кўшиқларининг моҳир ижроچиси, ҳозиржавоб аскиячи, уста раққоса ва яхшигина дуторчи сифатида ҳам танилган. Қўқон театрида сахналаштирилган «Аришин мол олон» (У.Ҳожибеков) мусиқали комедиясида дастлаб Зебо, кейинроқ Жаҳон хола, Гулчеҳра, «Лайли ва Мажнун», «Фарҳод ва Ширин» (Хуриид) спектакларида Лайли ва Ширин образларини яратган. Туғма истеъдод, шижоат, ўз касбига муҳаббат, ҳаракатчанлик натижасида Адельма (К. Гоци, «Маликаи Турандот»), Смеральдина (К.Гольдони, «Икки бойга бир малай»), Турсун (В.Ян, Чўлпон, «Хужум») каби образларни маҳорат билан яратди. Актриса ижодида, асосан, 2 йўналиш етакчилиги қилди: бири лироэтик тарздаги муштинар оналар образи бўлса, иккинчиси салбий ва сатирик роллардир. Иккала йўналишида ҳам Лутфихоним Саримсоқова чинакам маҳорат чўққиларини эгаллади. Ойсара (К.Яшин, «Гулсара»), Она (Ғ.Зафарий, «Ҳалима»), Ёсуман (Хуриид, «Фарҳод ва Ширин») роллари бунга мисоддир. Актриса айниқса Ёсуман образини халқ санъати воситалари ёрдамида юксак бадиий умумлашма даражасига кўтарди. Уни ёвузлик, разиллик, макр-ҳийла тимсоли сифатида гавадлантирди. «Майсаранинг иши» (Ҳамза) комедиясидаги Майсара образида ўз имкониятларини аёл эрки ва қадр-қимматини ҳимоя қилишга қаратган бўлса, «Паранжи сирлари»даги Мастура сатанг образида, аксинча, ақл-идроқи ва куч-қудратини аёлларнинг ҳуқуқ ва туйғуларини поймол қилишга сарфлайди. Халча хола («Қурбон Умаров»), Хайри хола («Офтобхон»), Жамол она («Олтин кўл»), Рисолат чевар («Муқимий»), Хадича хола («Фарғона тонг отгунча») каби муштинар, мунис оналарнинг ранг-баранг образлари билан ўзбек театри ва актёрлик санъати ривожига катта ҳисса қўшган.*

Лутфихоним Саримсоқовани “монолог устаси” ҳам дейишади. “Муқимий” номидаги мусиқий драма театрида сахналаштирилган “Нурхон” мусиқали драмасидаги (К. Яшин асари, Т. Жалилов мусиқаси) Кимё образида чуқур драматизм билан йўғрилган ички кечинма монолог воситасида ўта таъсирчан ифода топган. Асар сўнгида Мамат синглиси Нурхоннинг кўксига пичоқ санчади. Кимё аста-секин гандираклуб сахнанинг ўртасига келади. “Қани сен, эй, золим бола?! Лаънат сенга! Мен сенинг онанг эмасман! Сенинг онанг – шайтон! Бўз тупроқ бўл! Юзинг қаро бўлсин! Қани, мард бўлсанг, кел. Онангни ҳам ўлдир! Пичоғингни сенга сут берган шу кўкракка санч!

Актриса ушбу монологни бошлашдан аввал кучли руҳий изтиробга чўмади. У бир нафас карахт бўлиб, кўзлари жавдираб, кимнидир излайди. Сўнг унинг юрагидан отилиб чиққан фарёдга томошабин чидаб туролмайди, кўзлардан ёш сизиб чиқади... Томошабинларнинг вужудлари кулоққа айланади. Актрисанинг буюк маҳорати ҳам шундаки, у ҳар бир хатти-ҳаракатини идрок этаётган сўз билан уйғунлаштира олади. Бу каби истеъдод эса ҳамма санъаткорга ҳам насиб этавермайди.

Лутфихоним Саримсоқова ўзбек кино санъати тараққиётига улкан ҳисса қўшган. Унинг кино роллари сахна фаолиятининг давоми бўлиб, бу ерда ҳам меҳрибон, мунис, жафокаш ўзбек оналари образини яратган. Она («Қасам»), Шарофат («Она-сингил Раҳмоновалар») ва бошқа образларда актриса ўзига хос қиёфа касб этади. Лутфихоним Саримсоқова энг кичик ролни ҳам ниҳоятда моҳирлик билан ижро этиб, унга улкан мавзу ва ҳаётий ҳақиқатни мужассамлаштирган, мустақил ва йирик образ ярата олиш мумкинлигини телба аёл («Фарзандлар») роли билан исботлади. Актрисанинг кино санъатидаги ҳақиқий истеъдоди ва маҳорати Мехринисо («Мақаллада дув-дув гап»), Фотима она («Сен етим эмассан») образларида тўла намоён бўлади. Мехринисо образи орқали оддий оналарнинг феъл-атвори ва руҳиятини табиий бўёқлар билан ифодалаган бўлса, Фотима она образида 14 етим болани ўз бағрига олиб тарбиялаган ўзбек аёлининг оқ кўнгил, куюнчақлиги, саховати, одамийлиги ва буюк иродасини юксак маҳорат билан етказа олди. Лутфихоним Саримсоқова хонанда сифатида «Кулинг», «Ўзганча», «Ёр-ёр», «Ҳаккалакам ўйнасам ман», «Жамбилхон», «Ёргинам», «Омон бўлайлик», «Қилпиллама» каби ўзбек хотин-қизларининг халқ ашула, қўшиқ ва лапарларини маҳорат билан ижро этган. Лутфихоним Саримсоқова ҳаёти ва ижодига бағишланган «Ая» (1976), «Лутфихон ая» ҳужжатли фильмлари ишланган.

Минг афсуски, актриса кинода ва сахнада оналар образларини талқин қилиш бахтига муяссар бўлган эса-да, ҳаёт унга фарзанд кўриб, она бўлишдек буюк бахтни раво кўрмагани учун ўғил фарзанд асраб олган.

Актриса 1991 йилнинг 14 январиди 95 ёшида вафот этади. *Вафотидан сўнг «Буюк хизматлари учун» ордени билан мукофотланган (2001)*

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси

2. arboblar.uz сайти

3. wikipedia.com сайти

